

Análisis de los hábitos, demandas y tendencias deportivas de la población zaragozana 2015

El deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas...Tiene más capacidad que los gobiernos de derribar las barreras sociales

Nelson Mandela

Índice

Índice

1. Introducción y Ficha Técnica.
2. Actitudes hacia el deporte.
3. Hábitos en la práctica deportiva.
4. Carácter de la práctica deportiva.
5. Las instalaciones deportivas en Zaragoza.
6. Valoración e imagen del deporte en Zaragoza.
7. Tendencias de futuro.
8. El deporte entre la población inmigrante.
9. Práctica por zona.
10. Comparación con estudios.
11. Conclusiones

Metodología

Ficha Técnica

1

Metodología

OBJETIVO: Analizar los hábitos deportivos de la población de Zaragoza, el uso de las instalaciones deportivas y otros temas de interés relacionados con la práctica de la actividad física, así como comparar estos resultados con la encuesta 2009 (Carat Sport, 2009), la encuesta nacional, y los hábitos de los europeos.

FICHA TÉCNICA:

- *Ámbito:* Local.
- *Universo:* Población zaragozana ≥ 14 años.
- *Tamaño de la muestra:* 1200 encuestas.
- *Afijación:* Proporcional.
- *Procedimiento de muestreo:* Estratificado por áreas (zonas) y selección del individuo por cuotas de zona, sexo y edad.
- *Técnica de muestreo:* Encuesta presencial (*face-to-face*) en exterior.
- *Fecha trabajo de campo:* 20 de junio a 15 de septiembre de 2015.
- *Error muestral:* $\pm 2,86\%$ para $p=q=50\%$ para un nivel de significación del 95,5%

EQUIPO INVESTIGADOR:

- Dra. Celia Marcén Muñío (Investigadora principal).
- Dra. Vanessa Bataller Cervero.
- Dr. Eduardo Piedrafita Trigo.
- Irela Arbonés Arqué.
- Santiago Lamas Díaz.
- Noel Marcén Cinca.
- Carlos Valero del Campo.
- Natalia Mayayo Riba (becaria del proyecto).
- Carolina Nalvárez Blanco (becaria del proyecto).

Mapa de Zonas

Casco Histórico y Centro

Actur-Rey Fernando y El Rabal

Las Fuentes, San José y Torrero

Delicias, Almozara, Miralbueno,
Oliver y Valdefierro

Casablanca y Universidad

Distritos Rurales

Actitudes hacia del Deporte

Interés general y significados de la práctica

2

70% *de la población se
interesa mucho o bastante por el
deporte*

INTERÉS EN EL DEPORTE

Grado de Interés General en el Deporte

	MUCHO	BASTANTE	POCO	NADA
HOMBRES	35,3	43,3	16,6	4,8
MUJERES	22,2	39,3	26,7	11,8
TOTAL	28,5	41,2	21,8	8,4

Interés General en el deporte

- Los **hombres** manifiestan un mayor interés por el deporte que las mujeres (**78,6%** vs **61,5%**).
- El interés por el deporte decrece con la edad, siendo los más **jóvenes** quienes se interesan mucho o bastante por él (**82,4%** en 14-29 años vs **55,6%** en los mayores de 64 años).

Valoración de las virtudes de la práctica deportiva

“El deporte es...”

	Muy de acuerdo (%)	Bastante de acuerdo (%)	Poco de acuerdo (%)	Nada de acuerdo (%)
...Fuente de salud	72	26,4	1,1	0,5
... Una válvula de escape	57,1	33,8	5,6	3,4
...Una forma de relacionarse	57,2	36,8	4,7	1,2
...Un medio de disciplinarse	57	33	8,3	1,7
...Una forma de romper la monotonía de la vida	56	35,6	6,9	1,4
Hoy en día el deporte tiene más protagonismo que en el pasado	57,3	33,1	7,2	2,4
El ejercicio físico y el deporte serán más importantes en los próximos 10 años	45	39	13,2	2,8

SIGNIFICADOS DEL DEPORTE

44,4 % *de la población opina que la practica deportiva es un placer pero también una responsabilidad.*

Significados del deporte

- Como un placer
- Como una responsabilidad
- Ambas
- Otra respuesta

SALUD

ENTRETENIMIENTO

OBLIGACIÓN

SACRIFICIO

DIVERSIÓN

NECESIDAD

ESTILO DE VIDA

EQUILIBRIO

ESFUERZO

Hábitos en la Práctica Deportiva

Nivel de práctica, frecuencia y periodos, deportes más practicados, motivos, grado de satisfacción, institucionalización, deporte consumo y deporte espectáculo

3

NIVEL DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA

60,6 %

de la población zaragozana PRACTICA actividad física

Nivel de la Práctica Deportiva

67,2% de los hombres practican deporte

54,5 % de las mujeres practican deporte

Nivel de la Práctica Deportiva

SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

SEGÚN SITUACIÓN LABORAL

Nivel de la Práctica Deportiva

Perfil del practicante de deporte de Zaragoza:

HOMBRE
ESTUDIOS SUPERIORES
TRABAJA
NIVEL ALTO
ZONA 5
2-3 VECES POR SEMANA

73,4% practica “por su cuenta”

De entre quienes practican deporte

48,7% de éstos practica sólo por libre

Un 24,7% practica por libre y también en clubes y/o asociaciones

Los deportes más practicados por libre son
CARRERA, CICLISMO Y NATACIÓN

DEPORTES MÁS PRACTICADOS

Los deportes en auge (comparación 2009-2015) son la **CARRERA**, el **CICLISMO**, las **GIMNASIAS**, el **GIMNASIO DE APARATOS**, el **PÁDEL** y el **FUTBOL SALA, FUTBITO Y FUTBOL 7**

DEPORTES MÁS PRACTICADOS	% de los practicantes de deporte	% del total de la población ≥ 14 años
Carrera	44,7	26,8
Ciclismo	24,3	15,6
Natación	23,9	14,3
Aeróbic, gimnasias, etc.	17,3	10,4
Gimnasio de aparatos	16,3	9,7
Fútbol	11,2	6,7
Montañismo, senderismo	9,2	5,5
Pádel	7,2	4,3
Fútbol sala, futbito, 7	5,7	3,4
Baloncesto	5,2	2,0

Deportes más practicados

Ciclismo
Gimnasio de aparatos
Deportes de equipo
Deportes de raqueta
Artes marciales

Carrera
Actividades de montaña

Natación
Actividades gimnásticas

Los **JÓVENES** practican en mayor medida **Gimnasio de aparatos**, **Fútbol** y **Baloncesto**; a partir de los 30 años se introducen el **Ciclismo**, la **Natación**, la **Carrera**, **Actividades de montaña**, el **Pádel** y el **Fútbol sala**.

Los más **MAYORES** prefieren en mayor medida la **Natación**, las **Gimnasias** y la **Carrera**.

Perfiles de los deportes más practicados

Hombre de 30-44 años, que trabaja actualmente, tiene nivel medio-alto y un nivel de estudios universitarios

Mujer, 45-64 años, de nivel socioeconómico medio-alto, con estudios superiores y que trabaja actualmente

Hombre, 30-44 años, nivel socioeconómico medio-bajo, nivel de estudios medio (BUP-FP-Bachillerato) y que trabaja actualmente

Hombre, 14-29 años, nivel socioeconómico medio, nivel estudios medio (BUP-FP-Bachillerato) y que trabaja actualmente

Frecuencia de la práctica

La práctica deportiva de la población zaragozana es frecuente y regular

The background features a light green and blue color palette. On the left, there are several dark blue puzzle pieces of various sizes, some overlapping. At the bottom, there is a stylized line chart with a blue line and several data points, some of which are highlighted with green circles. The overall design is clean and modern.

MOTIVOS PARA LA PRÁCTICA

*La población zaragozana hace deporte fundamentalmente
por **SALUD**, por **GUSTO** y por **HACER EJERCICIO***

Motivos para la práctica deportiva

Las mujeres practican deporte por salud y hacer ejercicio.

Los hombres practican por el propio placer de la práctica. Les motiva hacer deporte porque le gusta competir y por encontrarse con amigos en mayor medida que a las mujeres

PERIODOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA

Época del año y periodo de la semana donde se realiza la práctica deportiva

Época del año en la cual se practica deporte

- En todas por igual
- Más en verano
- Más en invierno
- Durante el curso académico

- ✓ Todas las épocas del año
- ✓ En verano

- ✓ Todas las épocas del año
- ✓ Durante el curso académico

Periodo de la semana en cual se practica deporte

- Toda la semana por igual
- Entre semana (lunes a viernes)
- Fines de semana
- Sólo en vacaciones

✓ Toda la semana indistintamente

✓ Entre semana (de lunes a viernes)

Época del año

- Todo el año
- En verano
- En invierno
- Curso Académico

Periodo de la semana

- Toda la semana
- Entre semana
- Fines de semana
- En vacaciones

Deportes más practicados por periodo...

GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA PROPIA PRÁCTICA

Grado de Satisfacción con la propia práctica

- 52,7% de las personas encuestadas están satisfechas con su práctica deportiva.
- Los hombres están más satisfechos con su nivel de práctica que las mujeres.
- Los más mayores son los más satisfechos con su nivel de práctica.
- Quienes conviven en pareja sin hijos están en mayor medida satisfechos.

- A un 47,3% les gustaría practicar más deporte.
- La mitad de las mujeres que practican deporte desearían practicar más.
- Las personas entre los 30 y los 44 años son quienes están más insatisfechos.
- Así mismo quienes viven en familias extensas.

- Los más jóvenes se reparten entre quienes están conformes y quienes preferirían practicar más deporte.
- Este nivel medio se da también entre quienes viven en pareja con hijos menores, familias monoparentales con hijos y personas que comparten vivienda sin tener vínculos afectivos o familiares.

CAMINAR COMO ACTIVIDAD FÍSICA

Un 62,1% de l@s zaragozan@s camina habitualmente para hacer deporte o ejercicio físico

Un 58% de las personas que andan habitualmente **consideran que al caminar realizan deporte**

Es un hábito bien establecido entre quienes caminan, ya que un **70% salen a andar casi todos los días.**

Caminar como actividad física

- Casi todos los días
- Los fines de semana
- De vez en cuando
- 2-3 veces por semana
- En vacaciones

59,2%

64,8%

PERTENENCIA A CLUBES Y ASOCIACIONES

Pertenencia a clubes, gimnasios privados y asociaciones municipales y perfiles de pertenencia

Pertenencia a clubes y asociaciones

Clubes y gimnasios privados

- Hombres (56%)
- 14-29 años (36,6%)
- Nivel socioec.medio-alto
- Nivel estudios medio
- Trabaja actualmente

68,5%
pertenecen o
han
pertenecido

63,9%
pertenecen o
han
pertenecido

Asociaciones Municipales

- Mujeres (54,3%)
- 30-44 años (32,1%)
- Nivel socioec.medio-alto
- Nivel estudios secundarios
- Trabaja actualmente

◆ Nunca han pertenecido

14-29 años 30-44 años 45-64 años Más de 64 años

NIVEL DE GASTO EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA

Nivel de gasto mensual en actividades físico-deportivas

Nivel de gasto deportivo mensual

Los más **JÓVENES** gastan moderadamente en deporte (10-40 €/mes) aunque también son un porcentaje significativo de quienes gastan más de 90€/mes en actividades deportivas.

En el segmento de 41 a 90 €/mes son mayoritarias las personas de **entre 30 y 44 años**. Se sitúan casi al mismo nivel quienes tienen **entre 45 y 64 años**.

Los más **MAYORES** son quienes menos gastan en deporte (< 10 €/mes).

ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

Asistencia a espectáculos deportivos y compra de entradas

Participación como espectadores deportivos

- Frecuentemente
- De vez en cuando
- Pocas veces
- Nunca

44,6%
asisten con
cierta
frecuencia

29,3%
asisten con
cierta
frecuencia

Deportes para los que se ha comprado entrada en el último año...

65,8%

32,9%

11,9%

4,6%

4,2%

7,1%

OTROS

Patinaje

MMA

Boxeo

Fútbol sala

Rugby

Gimnasia

Kárate

Fórmula 1

Carácter de la Práctica Deportiva

Deporte federado y competitivo, programas deportivos
municipales, eventos deportivos municipales y deporte en
relación a la salud

4

Deporte competitivo vs Deporte recreativo

Las **mujeres** prefieren en mayor medida que los hombres la práctica no competitiva (84,1% vs 62,7%). Esta tendencia es fuertemente marcada entre los **jóvenes**, con una diferencia porcentual de 35 puntos.

En ambos sexos, la **práctica no competitiva** se incrementa con la edad.

Sólo 21,2% de practicantes de deporte poseen licencia federativa

28%

13,6%

Deportes con mayor porcentaje de practicantes con licencia deportiva

ESCALADA

ESQUÍ E
INVERNALES

BALONMANO

BALONCESTO

ATLETISMO

FÚTBOL

ARTES
MARCIALES

Participación en Programas Deportivos Municipales

8% de la
población
total (≥ 14
años)

13% de los
practicantes de
deporte participa
en programas
municipales

67 %
Mujeres

Natación
Gimnasia
Yoga

Participación en Eventos Deportivos Municipales

57,3% de
quienes
practican
deporte

Participan
más
hombres
que mujeres

La
participación
decrece con
la edad

Atletismo
Tenis
Baloncesto
Patinaje
Pádel

200.000 ciudadanos
han participado
alguna vez en un
evento deportivo
municipal

Un 64,1% de
quienes han
participado piensan
volver a hacerlo.

RAZONES PARA NO PARTICIPAR en Eventos Deportivos Municipales

RAZONES	%
No me gusta, no me interesa	36,6
Por problemas de tiempo, de horarios	16,0
Por la edad	8,2
Porque no estoy en forma	7,9
Porque no me gusta competir	6,2
Por problemas de salud	6,0
Porque no practico deporte	4,3
Por pereza, por falta de ganas	2,4

Salud & Deporte

Solamente un **25,3%** de los practicantes de deporte se han sometido a un reconocimiento médico en el último año (para la práctica deportiva)

Conforme aumenta el **NIVEL COMPETITIVO**, aumenta el porcentaje de practicantes que se someten a reconocimiento específico (de un 21% de quienes no compiten a un 75% de quienes compiten a nivel nacional).

- 85% de los hombres y 74,2% de las mujeres que practican deporte manifiestan no tener ninguna enfermedad crónica.
- Las más frecuentes son las del aparato locomotor.
- Las mujeres deportistas presentan más incidencia de enfermedades metabólicas y respiratorias que nos los hombres.
- Un 3% de practicantes presenta enfermedades cardiovasculares.

Las instalaciones deportivas en Zaragoza

Utilización de instalaciones deportivas, valoración de las instalaciones utilizadas, dotación por zonas, demanda y uso familiar de las mismas

5

Tipo de instalación utilizada por los practicantes de deporte

Utilización de instalaciones por sexo y edad

14-29 años

- Instalaciones públicas
- Clubs privados

30-64 años

- Lugares públicos
- Instalaciones públicas

> 64 años

- Lugares públicos

Todas las edades

- Lugares públicos
- Instalaciones públicas

Tipo de instalación utilizada según el nivel deportivo

■ Compete a nivel nacional

■ Compete a nivel local

■ Compete con amigos

■ Sin competir

Valoración de las instalaciones utilizadas (escala 0-10)

Limpieza

Precio

Disponibilidad
de plaza/pistas

Proximidad

Variedad de la
oferta
deportiva

Horarios

Reservas

Estado general
de la
instalación

Valoración de las Instalaciones Deportivas Municipales

Motivos para elegir una instalación deportiva municipal

- Cercanía
- Calidad
- Precios
- Se aprende mejor
- Únicas para mi deporte
- Monitores
- Es donde van amigos o familiares
- Otros

Cercanía

Precios

Amigos o familiares

Únicas para mi deporte

Cercanía

Amigos o familiares

Precios

Únicas para mi deporte

Suficiencia de instalaciones deportivas

■ Hay instalaciones deportivas suficientes

■ Si hubiera más instalaciones deportivas en los barrios, se practicaría más deporte

■ Ninguna de las dos

Estado de las instalaciones deportivas

- Considero que están en buen estado
- Pienso que se han de mejorar
- Están completamente obsoletas y en mal estado
- Pienso que hay que hacerlas nuevas
- No lo sé, no las utilizo

Acceso a las instalaciones deportivas

- Sólo tiene acceso a la gente que forma parte de un equipo
- Son accesibles a todos, quien no las utiliza es porque no quiere
- Ninguna de las dos

Información que se ofrece sobre las instalaciones deportivas

- El Ayuntamiento debería dar más información sobre las instalaciones deportivas
- El Ayuntamiento da suficiente información, el que no se entera es porque no se preocupa
- Ninguna de las dos

Personal que atiende las instalaciones deportivas

■ El personal que atiende las instalaciones deportivas municipales es suficiente

■ Las instalaciones no tienen suficiente personal y no pueden atender a todos los que quieren hacer deporte

■ Ninguna de las dos

Medios de transporte para ir a las instalaciones deportivas

Instalaciones cercanas

- Las instalaciones que tengo cerca son suficientes para las necesidades de una familia como la mía
- No hay suficientes instalaciones cerca de mi casa
- No hay ninguna instalación cercana en mi barrio

Demanda de Instalaciones Deportivas (instalaciones que deberían construirse en los próximos años)

- Pistas de tenis y pádel
- Piscinas al aire libre
- Piscinas cubiertas
- Polideportivos cubiertos
- Campos de fútbol
- Otros campos grandes
- Otras

Piscinas cubiertas
Piscinas aire libre
Otras

Otras
Piscinas cubiertas
Campos de fútbol
Polideportivos cubiertos

Demanda de Instalaciones por zonas

Polideportivos

Otros campos grandes
Piscinas aire libre
Piscinas cubiertas

Polideportivos
Campos fútbol

Piscinas aire libre
Pistas de tenis y pádel
Campos de fútbol

Pistas de tenis y pádel
Otros campos grandes

Piscinas cubiertas
Campos de fútbol

Valoración e Imagen del deporte zaragozano

Promoción del deporte; deportes competitivo, popular y adaptado

6

Percepción de la mejoría de la ciudad de Zaragoza en cuanto al deporte

"En cuestión de deporte, la ciudad de Zaragoza ha mejorado en los últimos años"

"Las autoridades zaragozanas se toman en serio y se preocupan por el deporte"

Barreras percibidas para la práctica física

- La población de Zaragoza practica suficiente deporte
- La práctica deportiva es insuficiente
- Ns/Nc

■ Mujeres ■ Hombres

Actividades que deberían promocionarse

En comparación con otras ciudades españolas, la ciudad de Zaragoza está a un nivel...

Deporte de Competición

Deporte Para Todos

Apoyo para los diferentes tipos de práctica

◆ Recibe apoyo ■ Debería recibir

Deporte profesional

Deporte popular

Deporte adaptado

Los tres

Tendencias de futuro

Corrientes deportivas, tendencias, deporte en el medio natural, nuevas tecnologías y proyección de la práctica

7

Identificación con las diferentes corrientes deportivas y tendencias (cuál de ellas considera que será más importante en el futuro)

El deporte en el medio natural como tendencia

La práctica deportiva en la naturaleza

Aragón como destino para practicar deporte en la naturaleza

Proyección de la práctica deportiva:

“en el futuro, usted se imagina...”

Internet y las nuevas tecnologías

¿Considera que Internet y las nuevas tecnologías influyen en la práctica deportiva?

El impacto de Internet y las nuevas tecnologías es valorado como positivo

Tecnologías utilizadas en el deporte

El deporte entre la Población Inmigrante

La población inmigrante de Zaragoza se interesa y practica deporte en mayor porcentaje que la media de la ciudad

8

Práctica deportiva de la población inmigrante

Interés general en el deporte

Práctica deportiva

La práctica deportiva por zonas

9

Casco Histórico y Centro

Demandan polideportivos cubiertos

13% practica por su cuenta

Prefieren lugares públicos (parques, calles, montaña...)
32,8%

**Actur-Rey
Fernando y
El Rabal**

**Demandan
campos
grandes**

16%
practica
por su
cuenta

**Prefieren
lugares
públicos
(parques, calles,
montaña...)
35,4%**

Las Fuentes,
San José y
Torrero

3

Demandan
polideportivos
cubiertos

59% de la
población practica
deporte:

51,6%

48,4%

24%
practica
por su
cuenta

60,5%

+
practicados

55,5%

23%

22%

Prefieren
lugares
públicos
(parques, calles,
montaña...)
43%

Delicias, La Almozara, Miralbuena y Oliver-Valdefierro

Demandan piscinas al aire libre

27% practica por su cuenta

Prefieren lugares públicos (parques, calles, montaña...)
37,8%

Casablanca,
Universidad

Demandan
pistas de tenis
y pádel

13%
practica
por su
cuenta

Prefieren
lugares
públicos
(parques, calles,
montaña...)
36,6%

Distrito Rural

Demandan piscinas cubiertas

6,5% practica por su cuenta

Prefieren lugares públicos (parques, calles, montaña...)
45,2%

Comparación con otros estudios

Encuesta Zaragoza 2009 (Carat Sport), Hábitos deportivos de la población española (CSD) y hábitos deportivos de los europeos (Eurobarómetro y Be Active)

10

EVOLUCIÓN ZARAGOZA 2009-2015

Interés General por el Deporte

Porcentaje de población que practica deporte

Deportes más practicados

2009-2015

- ✓ Se mantiene la **Salud** como principal motivo para la práctica.
- ✓ En general l@s zaragozan@s **desearían practicar más** deporte del que realizan.
- ✓ Ha aumentado el porcentaje de **hombres que caminan** como actividad física.
- ✓ Se ha incrementado considerablemente la **pertenencia** a clubes y gimnasios privados y se ha mantenido la pertenencia a los públicos.
- ✓ Se ha incrementado un **el gasto mensual** en deporte, especialmente en el tramo de 10-40€/mes.

2009-2015

- ✓ Ha descendido ligeramente (-2%) el porcentaje de población que asiste a **espectáculos deportivos**.
- ✓ Se ha incrementado ligeramente el de aquellos que participan en **programas deportivos municipales** (+2%); quienes participan en **eventos deportivos municipales** se han duplicado, cifra que se ha visto especialmente elevada entre las mujeres.
- ✓ **Los lugares públicos** (calles, parques, montañas, etc.) son los preferidos en ambas encuestas, seguido de las instalaciones públicas.

Motivos para elegir una instalación deportiva municipal

Uso familiar de instalaciones

Identificación con las corrientes deportivas

COMPARACIÓN CON LA ENCUESTA NACIONAL DE HÁBITOS DEPORTIVOS 2015

Evolución de la práctica deportiva

El porcentaje de población que practica deporte se ha incrementado en Zaragoza (+4,7%), Aragón (+0,2%) y España (+10,5).

Como puede observarse en la gráfica, el nivel de práctica deportiva en Zaragoza es significativamente superior a la media nacional (+7,1%) y, especialmente de la de la Comunidad Autónoma (+18,4%).

Zaragoza

Aragón

España

Práctica deportiva por sexo

Al comparar el porcentaje de práctica deportiva por sexos, y a pesar de la mayor implicación de las mujeres en Zaragoza, su porcentaje es algo inferior a la media nacional (-2%), mientras que los zaragozanos practican deporte en mayor medida que el promedio (+7,5%).

En ambas encuestas la práctica decrece con la edad.

Práctica deportiva por situación laboral

Por situación laboral destacan los porcentajes similares de práctica en Zaragoza y a nivel nacional entre quienes trabajan actualmente, quienes están en situación de desempleo y en menor medida, los estudiantes.

Sin embargo y, a pesar de que en ambos casos sus niveles de participación son muy bajos, en la ciudad de Zaragoza los jubilados y quienes se dedican a tareas domésticas no remuneradas practican en mayor medida que la media.

Deportes más practicados

En lo que respecta a los deportes más practicados, Zaragoza destaca por el alto porcentaje de ciudadanos que practican la carrera a pie.

La práctica de andar o pasear como actividad física también es realizada en mayor medida a nivel nacional (70,6%) que local (62,1%).

En cuanto al número de practicantes con licencia federativa, es mayor en Zaragoza (21,2%) respecto a la media nacional (9,8%).

COMPARACIÓN CON LOS HÁBITOS EUROPEOS 2015

Be Active (2015) y Eurobarómetro (2014)

Comparación con los hábitos deportivos de los europeos

Práctica deportiva

El porcentaje de europeos que practican deporte es de un 41%. L@s zaragozanos que realizan actividad física suponen un 60,6%

Práctica en lugares públicos

Al igual que en Zaragoza, los ciudadanos de Europa prefieren practicar deporte en lugares públicos como parques, calles o montañas (40%).

Barreras para la práctica

A nivel local y europeo, las barreras a la práctica física están relacionadas con la falta de tiempo (conciliación) y la falta de interés.

Motivos para practicar

Los principales motivos para practicar en Europa son el mantenimiento y mejora de la salud y la mejora de la forma física, de forma similar a los resultados obtenidos en Zaragoza.

Conclusiones

11

CONCLUSIONES

La población zaragozana practica deporte en mayor medida que la media española

El porcentaje que practica deporte se ha incrementado en un 5% entre 2009 y 2015

En la práctica se mantienen desigualdades por sexo, edad y nivel socioeconómico

Las mujeres zaragozanas tienen menor interés por el deporte que los hombres, y practican un 12,7% menos,

Existe una clara preferencia por la práctica en lugares públicos y por libre

Tanto el interés por el deporte como la práctica disminuyen con la edad

***ANÁLISIS DE LOS HÁBITOS,
DEMANDAS Y TENDENCIAS DE LA
POBLACIÓN ZRAGOZANA 2015***

Celia Marcén Muñío
cmarcen@usj.es

universidad
SANJORGE
GRUPO SANVALERO

Zaragoza
DEPORTE